

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ AFP ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Γκόγκος Π.¹, Ανδρουτσόπουλος Γ.¹, Βασιλιάκος Π.², Παναγιωτάκης Γ.³, Αντωνάκης Γ.¹, Παπαδόπουλος Β.¹, Τσάπανος Β.¹, Κουρούνης Γ.¹, Δεκαβάλας Γ.¹

¹Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, ²Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ³Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο

Σκοπός: Στην προοπτική μας μελέτη, διερευνήσαμε την συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα ms-AFP κατά το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και την δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης, σε πληθυσμό της Νοτιο - Δυτικής Ελλάδος.

Υλικό - Μέθοδος: Κατά το διάστημα Φεβρουάριος 2005 - Φεβρουάριος 2007, 110 υγιείς Ελληνίδες με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης, μελετήθηκαν για τα ms-AFP επίπεδα μεταξύ της 13ης-24ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης και παρακολουθήθηκαν για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Αποτελέσματα: Από τις 110 γυναίκες της μελέτης, οι 10 (9.1%) παρουσίασαν επιπλοκή της εγκυμοσύνης. Αυξημένα επίπεδα ms-AFP ανευρέθηκαν στις 27 από τις 110 γυναίκες της μελέτης (24.5%). Από αυτές, μόνο 4 γυναίκες (14.8%) παρουσίασαν επιπλοκές της εγκυμοσύνης.

Συμπέρασμα: Η πολυπαραγοντικός έλεγχος της πλάκουντιακής λειτουργίας κατά το δεύτερο τρίμηνο (Doppler μπριαίας αρτηρίας, μορφολογία πλάκούντα και έλεγχος ms-AFP) μπορεί να επιτρέψει την αναγνώριση των γυναικών με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής πλάκουντιακής ανεπάρκειας και επιπλοκών της εγκυμοσύνης.